

REKLAMA MATNLARI TILIGA AYRIM MULOHAZALAR

N.Quldashev,

FarDU katta o'qituvchisi (Phd)

Ahmadjonova Sitorabonu Akramali qizi

FarDU talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada bugungi har bir millat tilini sof holda saqlash, tilning sofligiga alohida qadriyat sifatida qarash, neologizm va chet tillardan yangi soʻz oʻzlashtirishga qarshi kurashish, yangi shakllar, turli meyorlashtirilmagan leksik va grammatik elementlarning toʻgʻridan-toʻgʻri kirib kelishidan himoya qilish haqida mulohaza yuritiladi. Muallif reklama matnlarini bugungi kundagi oʻrni va uning oʻzbek tili leksikasiga taʼsiri haqida atroflicha toʻxtalib oʻtadi.

Tayanch soʻz va iboralar: purizm, til sofligi, oftoba, oʻzlashma, neologizm, vulgarizm, orfoepiya

Oʻzbek tiliga davlat tili maqomi berish harakati XX asrning 80-yillarida urinishlar boshlangan. 1988-yilga kelib qator jadidlarimiz, ziyolilarimiz oʻz tilimizga ega boʻlishimiz yoʻlida koʻplab saʼy-harakatlarni olib borganlar. Tilimiz tiklash yoʻlidagi qoʻrqib, hadiksirab oʻtirmay fikrlari bilan matbuotda chiqishlar qildilar. Nihoyat, 1989-yil 21-oktyabrda “Davlat tili toʻgʻrisida”gi qonun qabul qilindi. Bugungi kunda dunyo aholisi 8 milliardga yaqin boʻlsa, ular 6 mingdan ortiq tilda gaplashadi. Bu tillarning bor-yoʻgʻi 100 ga yaqini davlat tili maqomiga ega. Ular orasida davlat tili sifatida oʻzbek tilining ham borligi, albatta, tilimizning nufuzini koʻrsatadi.

Biz faxr bilan aytishimiz mumkinki, inson dunyoga kelar ekan, onasining allasi orqali oʻz tilini qanday ekanligini his qiladi. Ilk soʻzlari, fikrlari shu til orqali yuzaga chiqadi.

Mana shu yillarda Yurtboshimiz tomonidan ona tilimizga boʻlgan eʼtibor, uni rivojlantirish, davlat idoralarida aynan ona tilida ish yuritish bilan bogʻliq jiddiy masalalar yuzasidan chiqarilgan qarorlar bizni quvontirmoqda.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-sonli Farmoni¹ imzoladi. Ushbu Farmon 2020 — 2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi (keyingi o‘rinlarda — Konsepsiya), mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to‘liq va to‘g‘ri foydalanishga erishish; ta’lim tashkilotlarida davlat tilini o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish, uning ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirish; **davlat tilining softligini saqlash**, uni boyitib borish va aholining nutq madaniyatini oshirish; davlat tilining zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta’minlash; davlat tilining xalqaro miqyosdagi o‘rni va nufuzini oshirish, bu borada xorijiy hamkorlik aloqalarini rivojlantirish; mamlakatimizda istiqomat qiladigan barcha millat va elatlar tillarini rivojlantirish maqsadida keng va teng imkoniyatlar hamda ularga davlat tilini o‘rganish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish to‘risida bu Farmon imzolandi

Xususan, Prezident tomonidan 2020-yil 20-oktyabrda “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoni² imzolandi. Ushbu Farmon bilan o‘zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro‘-e’tiborini tubdan oshirish, unib-o‘sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an’ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to‘laqonli joriy etishni ta’minlash, O‘zbekistondagi millat va elatlarning tillarini saqlash va rivojlantirish, davlat tili sifatida o‘zbek tilini o‘rganish uchun shart-sharoitlar yaratish, o‘zbek tili va til siyosatini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo‘nalish va vazifalarini belgilash nazarda tutilgani kabi g‘oyalar ilgari surilganligi bizni yana bir bor xursand qildi.

¹. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-sonli Farmoni

². 2020-yil 20-oktyabrda “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmon

Xalq o‘z tarixini, madaniyatini, o‘zligini anglashi uchun o‘z tilini puxta o‘rganishi va uni sof holda saqlashi juda muhim, biroq jamiyat taraqqiyoti, xalqlar o‘zaro aloqa-aralashuvda ekan, tilni sof holda saqlash qiyinlashaveradi. Mahmud Qoshg‘ariy bu haqida shunday deydi: “Eng to‘g‘ri va aniq til faqat birgina shu tilni biladigan, forslar bilan aralashmagan va shaharlarga borish-kelish qiladigan kishisi bo‘lmagan odamlarning tilidir. ...ikki tilda so‘zlaydiganlar va boshqa shaharlarga borib yurganlar tilida buzuvchilik bordir”³ deb takidlaydi. Demak, til bilishning foydasi bo‘lganidek, ziyoni ham bo‘lar ekan. Albatta, tilning buzilishiga sababchi bo‘ladigan jarayonlarning asosiysi – bu ona tilidan boshqa tilni ham bilish. Chet tilini bilish deganda ham to‘liq o‘rganmasdan faqatgina bir-ikkita so‘zlarni o‘rganib bilib-bilmasdan nutqida foydalanishi. chunki hozirgi kunda xorijiy tildagi so‘zlarni bilib-bilmay qo‘llash nafaqat yoshlar, balki katta yoshdagi insonlar doirasida ham kuchayib bormoqda. Ana shunday vaziyatda til tozaligini, milliyligini, adabiy meyorlarini saqlash uchun harakat, ya’ni purizm vujudga keladi.

Purizm termini tilshunoslikka oid lug‘atlarda quyidagicha izohlanadi:

1. Adabiy tilni boshqa tillardan olingan o‘zlashmalar, neologizmlar va vulgarizmlardan saqlashga intilish. Ma’ruzada belgilovchi qoida sifatida milliy tillar terminologiyasi o‘rtasida minimal tafovut prinsipi maydonga qo‘yiladi, chunki maksimal tafovut prinsipi muqarrar purizmga olib keladi.

2. Purizm⁴ – lotincha “purus” – sof, tilning sofligini saqlashga urinish, unda yuz beradigan har qanday yangiliklarga chet tillardan so‘z o‘zlashtirishga qarshi chiqish.

Demak, purizm – bu, har bir millat tilini sof holda saqlash, tilning sofligiga alohida qadriyat sifatida qarash, neologizm va chet tillardan yangi so‘z o‘zlashtirishga qarshi kurashish, yangi shakllar, turli meyorlashtirilmagan leksik va

³ Mahmud Qoshg‘ariy. Devonu lug‘ati-t-turk (turkiy so‘zlar devoni) / Tarj. S.Mutallibov. 3 jildlik. 1-jild. – Toshkent: MUMTOZ SO‘Z, 2016.

⁴ O‘zbek tilining izohli lug‘ati 3-jild. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007.

grammatik elementlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirib kelishidan himoya qilish demakdir.

O‘zbek tili sofligini saqlashda, tilshunosligimiz tarixidan ham ma’lumki, ko‘plab alloma va ijodkorlarimizning sa’y-harakatlari tahsinga sazovardir. Jumladan, Forobiy tilshunoslikning mundariyasi haqida fikr yuritib, uning olti bo‘limdan iborat ekanligini, har qaysi bo‘limning o‘z tekshirish obyekti mavjudligini bayon qiladi: 1) sodda so‘z haqidagi fan; 2) so‘z birikmalari haqidagi fan; 3) sodda so‘z qonunlari haqidagi fan; 4) so‘z birikmalari qonunlari haqidagi fan; 5) yozuv qonunlari va to‘g‘ri talaffuz (orfoepiya) haqidagi fan; 6) she‘r tuzilishi haqidagi fan. Shundan so‘ng har bir bo‘limda nimalar o‘rganilishi haqida ma’lumot beradi. Asarda ta’kidlanishicha, sodda so‘z haqidagi fan har bir alohida so‘z nimani bildirishi haqida, tur va jins munosabati, ularni xotirada saqlash, bayon qilish, boshqa tillardan so‘z olish masalalari bilan shug‘ullanadi.

Xususan, M.Qoshg‘ariy⁵ chetdan kirgan so‘zlarga ikki xil munosabatini bayon qiladi: **“1. Turmushga kirgan asbob, ashyolar vositasi bilan kirgan so‘zlar. Turli xil kiyim nomlari, oziq-ovqat mahsulotlari nomlari, dori-darmon nomlari bilan kirgan so‘zlar. Bu atamalarga M.Koshg‘ariy o‘z asarida to‘liq va mukammal izoh bergan. 2. Tilda bo‘lgan so‘zlar o‘rnida boshqa so‘zni qo‘llash. Buni u zararli hisoblaydi. Masalan, ko‘zaj va qumg‘on so‘zlari bo‘lgani holda, o‘g‘uzlarning forscha oftoba so‘zini qo‘llashlari kabi hollarni u qattiq qoralaydi”**. Ya’ni o‘z tilimizda shunday so‘zning muqobili bo‘lsa-ku, lekin biz uni chetdan kirib kelgan so‘z bilan nomlasak, bunda tilimizning sofligiga putur yetadi va asta sekin chet tilidagi so‘zlar tilimizni qamrab olib o‘z tilimizni yo‘qotishimizga ham olib kelishimiz mumkin.

Hozirgi kunda ham shunday so‘zlar yo‘q emas. Jumladan, oddiygina reklama matnlarida ham tilimizni sofligiga putur yetkazadigan, ya’ni purizmni

⁵ Mahmud Qoshg‘ariy. Devonu lug‘ati-t-turk (turkiy so‘zlar devoni) / Tarj. S.Mutallibov. 3 jildlik. 2-jild. – Toshkent: MUMTOZ SO‘Z, 2016.

yo'qotadigan so'zlar ko'payib bormoqda. Biz yuksalishni eng mayda narsalardan boshlashimiz kerak.

Jumladan, yurtimizga kirib kelgan chet so'zlarning tilimizda muqobilini topib ana shu muqobili bo'yicha ishlatishimiz kerak. Anashunda tilimizni sofliğini saqlab qolgan bo'lamiz. Ya'ni yurtimizni bir muamodan xalos qilgan bo'lamiz.

Xususan, reklama matnlarida ko'p uchraydigan "Xeshteg"⁶ bu ilova matni tasniflovchi yoki toifalarga ajratuvchi belgisidan oldin kelgan so'z yoki iboradir ma'nosini ifodalaydi, atamaning o'zbek tilidagi taxminiy muqobili sifatida "Tanitma" so'zini kiritishimiz mumkin. "Masterklas" master klas-master cllas (ingiliz tilidan olingan) atamaning o'rniga o'zbek tilidagi taxminiy muqobili sifatida "Mahorat darsi" so'zini so'zini kiritishimiz mumkin. "Trening" bu o'yin, muloqot, suxbat, mashq va mashg'ulotlar shaklida tadbirlar tashkil etish ma'nosini ifodalaydi, atamaning o'rniga o'zbek tilidagi taxminiy muqobili sifatida "Mashq qilish" so'zini kiritishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi qonun⁷ hujjatlari ijrosi bo'yicha Xalq deputatlari tuman Kengashi sessiyasida har chorakda amalga oshirilgan ishlar atroflicha muhokama qilinib kelinmoqda.

Xulosa qilib aytganda, purizmni nafaqat milliy tilni sofliğini saqlash va til sofliğiga alohida qadriyat sifatida qarash, neologizm va chet tillardan yangi so'z o'zlashtirishga qarshi kurashish sifatida emas, balki tilga yangi shakllar, me'yorlashtirilmagan turli leksik va grammatik elementlar qabul qilishda ularning milliy tildagi muqobillarini qo'llashga intilish sifatida tushunish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).

⁶Vazirlar Mahkamasining 2019-yili 27-maydagi 434-sonli qarori

2. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
3. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(6).
4. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
5. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
6. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
7. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
8. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
9. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
10. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD

- CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
11. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
12. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
13. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPILES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).